

**ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КОНЦЕПТУАЛ
АСОСЛАРИ**

**Тошкент амалий фанлар университети, “Иқтисодиёт”
кафедрасининг катта ўқитувчиси И.М.Арипов**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада рақамли иқтисодиётни шакллантириш хусусиятлари ва концептуал асослари масалалари кўриб чиқилган, муаллифларнинг назарий ёндашувлари ҳамда мамлакатда рақамли иқтисодиётнинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи омиллар очиб берилган.

Таянч иборалар: рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириш, ижтимоий иқтисодиёт, глобаллашув, худудий иқтисодиёт.

Кириш.

Глобаллашув ва фан-техника тараққиёти шароитида дунёнинг етакчи мамлакатлари иқтисодиёти рақамли технологияларни ривожлантириш, ушбу технологияларни жорий этиш, улардан фойдаланиш даражаси билан тавсифланади. Кўпгина мамлакатлар рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш устуворлигига асосланиб, миллий иқтисодиётни ривожлантириш учун янги моделни яратишга киришадилар. Ўзбекистондаги рақамли иқтисодиётнинг қурилиши турли даражаларда ва иқтисодиётнинг турли соҳаларида миллий хавфсизлик, рақобатбардошлик ҳамда ривожланиш самарадорлигини таъминлайдиган стратегик вазифадир.

Адабиётлар таҳлили.

Ўзбекистонда иқтисодиётда ахборот коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиётдан кенг фойдаланиш, худудларни ривожлантириш масалалари республикамиз иқтисодчи олимларининг бу борадаги илмий қизиқишлари предмети бўлиб келмоқда. Жумладан, Қ.Абдурахманов, А.Қодиров, С.Зиёдуллаев, К.Бедринцев, К.Хасанжанов, Э.Раҳимов, М.Абдусаломов, Р.Досумов, Э.Ахмедов, А.Усмонов, Б.Рузметов, А.Содиқов,

ва бошқа иқтисодчи олимлар ўз илмий асарларида рақамлаштириш шароитида ҳудудларни алоҳида ва комплекс ривожлантириш, ҳудудларнинг рақобатбардошлигини ошириш каби масалаларни чуқур тадқиқ этганлар.

Кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётининг барча жабҳаларига кенг кириб келаётган рақамли иқтисодиёт шароитида ҳудудий ривожланиш стратегиясинининг назарий ва амалий жиҳатлари кенг тадқиқ этилмаган. Ҳозирги вақтга келиб, рақамли иқтисодиёт назарияси тўлалигича ҳали шаклланмаган ва кўпчилик иқтисодчилар томонидан кенг миқёсда ўрганилмоқда.

Тадқиқот натижалари.

Ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт – рақамли технологиялардан фойдаланган иқтисод деган хулосага келинди. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ҳозирги ривожланиш даражаси мамлакатда рақамли иқтисодиётни, шу жумладан замонавий қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун муҳим илмий ва ресурс салоҳиятига эга эканлигини кўрсатади.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунга келиб, рақамли иқтисодиёт тушунчаси қатор мамлакатларнинг иқтисодий назарияси ва амалиётида пайдо бўлди. Бу рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши, ахборот соҳасида инқилоб ва иқтисодиётнинг глобаллашув жараёнларини тезлаштириш билан ажралиб туради. Улардан фойдаланиш самарадорлиги ортиб бораётган билимларга асосланади ва ижтимоий-иқтисодий алоқаларнинг тобора кенгайиб бориши билан изоҳланади.

Бозор субъектларининг фаолиятида рақамли трансформацияларнинг асосий омили аввало рақамли маданиятни ривожлантиришдан иборат. Жамиятни ижтимоий ва иқтисодий ислоҳ қилишнинг ҳозирги босқичида атроф- муҳит жамиятнинг институционал тузилишига хос хусусиятларини келтириб чиқармоқда ва бу асосда янги тушунчалар ва ёндашувларни шакллантиришга зарурат туғилмоқда.

Ўтган 10 йил мобайнида Ўзбекистон Республикасининг ахборот коммуникация технологияларининг бозори кенг миқёсда бутун мамлакат

бўйлаб телекоммуникация тармоқларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш орқали ўзгарди. Жумладан, Республикамизнинг барча вилоят марказларида рақамли шаҳарлараро станциялар ўрнатилди, шаҳарлараро ва вилоят ичидаги алоқа линияларида оптик толали кабеллар ҳамда рақамли радио линиялари ўрнатилди, телевидение ва радио узатиш мосламалари модернизация қилинди ва ўрнатилди, CDMA симсиз радиоалоқа тизими жорий этилди. Республиканинг шаҳарлар ва туман марказларининг рақамли телекоммуникацияларни қамраб олиш даражаси 100 фоизга етди. Қишлоқ аҳоли пунктларини телекоммуникация тармоқлари билан қамраб олиш даражаси 90 фоизни ташкил этиб, ундан рақамли радиоліниялари - 52 фоизни ташкил этди. Ўзбекистоннинг телекоммуникация тизими жаҳоннинг 180 та мамлакатига оптик толали ва йўлдошли тизимлардан фойдаланган ҳолда 28 та йўналиш бўйича бевосита халқаро каналларга эгаллиги ўз навбатида мамлакатда рақамли иқтисодиётга ўтиш имкониятини беради.

Тараққиёт ва замонавий технологиялар бир жойда тўхтаб турмайди. У мунтазам такомиллашгани сайин, табиийки, соҳанинг қонунчилик асослари ҳам мустаҳкамланиб бораверади.

Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони ана шундай шиддатли давр талабига ҳамоҳанг равишда ўз вақтида қабул қилинган ҳужжат эканлиги билан аҳамиятлидир.

Ўзбекистонда замонавий қишлоқ хўжалиги мамлакат иқтисодий тизимининг барқарорлиги ва унинг минтақалар хавфсизлигининг кафолати ҳисобланади.

Бошқа тармоқлар каби қишлоқ хўжалиги ҳам жаҳон иқтисодиётида ўзгаришларга дуч келмоқда. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланишидаги асосий тенденциялардан бири рақамли иқтисодиётнинг фаол ривожланиши ҳисобланади. Мамлакатларнинг миллий иқтисоди ҳам жаҳон иқтисодиётида

юз берадиган ўзгаришларга мослашади ва баъзан бу ривожланишнинг аввалги даражасига кўра мувофиқлаштирилади. Рақамли технологияларни ривожлантириш даражаси қишлоқ хўжалигига аста-секин таъсир кўрсатади, бу эса янги юқори технологияларни жорий этиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда сунъий ақл имкониятларини кенгайтириш ва бошқа жараёнларни намоён этиш имконини беради.

Ахборот-коммуникация технологиялари, компьютерлаштириш, Интернет, мобиль алоқа ва бошқа хусусиятларга эга бўлган инновацияларни фаол равишда амалга оширадиган замонавий илғор жамиятни ривожлантиришнинг ажралмас қисмидир. Бу эса ҳозирги кунда дунёда ривожланган мамлакатларда ишлаб чиқилган иқтисодий тизимлар субъектлари маҳсулотлари реализациясида маҳсулотни реклама қилмасдан ахборот билан таъминлайдиган рақамли тех-нологиялардан фойдаланмасдан тасаввур қилиб бўлмайди.

Дунёдаги рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг яна бир сабабчиси жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнида трансмиллий компанияларнинг фаолияти бўлиб, у алоҳида тармоқлар ва миллий иқтисодиёт тармоқларининг тор доирасини йўқотишга олиб келади ҳамда маҳаллий ва ҳалқаро иқтисодий муносабатларни ривожланишига олиб келади.

Ушбу компаниялар ривожланаётган ташкилотларнинг энг самарали усулларини излашга, корхоналар ичида ўзаро таъсир ўтказиш механизмига, ташқи ва ички харажатларни камайтиришга ҳаракат қиладилар. Бу замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш туфайли амалга оширилади.

Ўз навбатида, кичик компаниялар ўз фаолиятларида рақамли технологияларни фаол равишда қўллашади. Одатда, ушбу технологияларни жорий этиш катта моддий ва молиявий харажатларни талаб қилмайди ҳамда ушбу технологияларни жорий этишдан олинган натижалар сарф қилинган харажатлардан сезиларли даражада ошади.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун имкониятларни аниқлашда репродуктив ёндашувдан фойдаланиш асос бўлади. Бугунги кунда рақамли иқтисодиётнинг ривожланишининг бир қатор асосий кўрсаткичларни келтириш мумкин.

Дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг фаол ривожланиши йигирма йил аввал, 1990 йилларда бошланган бўлиб, бу кўп жihatдан World Wide Web, Рақамли Интернет, компьютерлаштириш, роботлаштириш, ахборот-коммуникация компаниялари фаолияти билан боғлиқ. Вақт ўтиши билан рақамли технологиялар аста-секин инсон ҳаётининг барча соҳаларига, шу жумладан, унинг иқтисодий фаолиятига кириб, натижада жаҳон иқтисодиётида фаол равишда тарқалган миллий иқтисодиётнинг кўплаб тармоқлари ва соҳаларига таъсир кўрсатди. Иқтисодиётда мавжуд бўлган “рақамли иқтисод”нинг кўплаб таърифлари орасида энг кенг тарқалган: рақамли иқтисод – ишлаб чиқаришнинг асосий омили рақамли шаклда маълумотлар, катта ҳажмларни ишлов бериш ва таҳлилдан фойдаланадиган хўжалик фаолиятидир. Рақамли иқтисодиётни анъанавий бошқарув усуллари билан таққослаганда маҳсулот ишлаб чиқариш, технология, жиҳозлар, сақлаш, сотиш, товарлар ва хизматларни етказиб беришнинг самарадорлигини сезиларли даражада ошириш ҳамда харажатларнинг камайтириш мумкинлигидир.

Рақамли технологияларни ривожлантиришнинг ҳозирги даражаси ва уларнинг давом этаётган жараёнларга таъсири бизга рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда “рақамли иқтисод” атамаси таърифини беришга имкон беради. Шу маънода фикримизча, “Рақамли иқтисодиёт – иқтисодиётнинг таркибий қисмлари сифатида сунъий ақллардан фойдаланиш, иш жараёнларини роботлаштириш, ишлаб чиқариш жараёнида турмуш меҳнат харажатларини камайтириш, махсус компьютер дастурлари ёрдамида иқтисодий тизимларни моделлаштириш ва дастурий қобилиятини оширишдир” – деб, таъриф бериш ўринли.

Фикримизча, рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига ҳисса қўшадиган ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг интеграл элементлари қуйидагилар:

ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларга ахборот бериш ҳамда интернет орқали маълумот алмашиш имконияти;

тезкор ахборот алмашишнинг интерфаол имконияти ва турли бозорларда маҳсулотларни илгари суриш;

бозор майдонини ва рақамли банк хизматларидан фойдаланиш имконият-ларини кенгайтириш;

сунъий ақл, робот ускуналари ва бошқа жараёнлар учун мўлжалланган дастурий таъминотдан унумли фойдаланиш асосида тезкор қарор қабул қилиш.

Рақамли иқтисодиёт келажақдаги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилади ва шунингдек, айрим саноат тармоқларини, жумладан, қишлоқ хўжалигини самарали ривожлантиришни рағбатлантиради. Ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йирик ва кичик корхоналар ўртасида маҳсулотларни рағбатлантириш учун тенг имкониятлар яратади, бу ўз фаолиятининг самарадорлигини оширади ва соҳада рақобатни таъминлаш учун тенг имкониятлар яратади.

Хулоса ва тавсиялар.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли технологияларни тадбиқ этиш фақат ишлаб чиқариш жараёнининг зарур инфратузилмаси сифатида эмас, балки ишлаб чиқариш жараёнида бевосита сунъий ақлни қўллаш соҳаси, рақамли тизимини яратиш ва ривожлантириш каби имкониятга эга.

Шунингдек, рақамли иқтисодиётни қўллашни янада кенгайтириш, тўпланган билим даражаси, фанни ривожлантириш, ишлаб чиқариш жараёнларини техник ва технологик жиҳозлаш ҳамда маҳсулотнинг ҳаётий даврини барча босқичларида жараёнларни назорат қилиш қобилияти билан чамбарчас боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари// Тошкент - 2019
2. Абдурахмонов К.Х. Рақамли иқтисодиёт: Жанубий Корея тажрибаси ва ундан Ўзбекистонда фойдаланиш истиқболлари – <https://bit.ly/3szIKDV>
3. Аюпов Р.Ҳ., Балтабоева Г.Р. Рақамли иқтисодиёт: муаммолар ва ечимлар.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, 2019
4. Умаров О. Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2018 йил.

